

ISTRAŽIVAČKI IZVJEŠTAJ

**Istospolne obitelji i
životna partnerstva u
Hrvatskoj uoči i nakon
referenduma o ustavnoj
definiciji braka**

ISTRAŽIVAČKI IZVJEŠTAJ

**Istospolne obitelji i
životna partnerstva u
Hrvatskoj uoči i nakon
referenduma o ustavnoj
definiciji braka**

IMPRESSUM

Nakladnik:

Udruga za promicanje ljudskih
prava i medijskih sloboda Cenzura Plus

Uredila:

Blanka Čop

Izvodači/ce istraživanja:

Tamara Opačić, Marko Jurčić

Grafička priprema i dizajn:

ACT Printlab

Tisak:

ACT Printlab

Naklada:

200 komada

Split, svibanj 2014.

Europska unija

Ova publikacija je podržana od strane programa Europske Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost -PROGRESS (2007-2013). Program se provodi se od strane Europske komisije, a financijski je podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020, na području EU. Kroz sedmogodišnje mjere Programa svi dionici mogu pomoći u oblikovanju razvoja odgovarajućeg i učinkovitog zapošljavanja i socijalnog zakonodavstva i politike, preko EU-27, EFTA-EEA, zemlje kandidati i pre-kandidati za članstvo u EU. Za više informacija pogledajte: <http://ec.europa.eu/progressess>

Nacionalna
zaklada za
razvoj
civilnoga
društva

Projekt Biram društvo bez diskriminacije podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Stajališta izražena u ovoj publikaciji su mišljenja autora/ica i nakladnika i ne izražavaju stajališta Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge

Projekt Biram društvo bez diskriminacije sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj publikaciji su mišljenja autora/ica i nakladnika i ne izražavaju stajališta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

SADRŽAJ

6		1.	Uvodne napomene
8		2.	Terminologija
17		3.	Metodologija istraživanja
19		4.	Prava LGBT osoba u Hrvatskoj - pravni okvir
22		5.	Što je životno partnerstvo
24		5.1.	Trnovit put do životnog partnerstva
26		5.2.	Radna skupina za izradu Zakona o životnom partnerstvu
28		5.3.	Desno-klerikalna ofenziva protiv LGBT prava i donošenje Zakona o životnom partnerstvu
30		6.	Prikaz stavova i mišljenja LGBT osoba o položaju LGBT osoba u Hrvatskoj nakon održavanja referenduma za ustavnu definiciju braka
45		7.	Zaključak
47		8.	Literatura

1. Uvodne napomene

Izveštaj o istraživanju na temu istospolne obitelji i životna partnerstva u Hrvatskoj uoči i nakon referenduma o ustavnoj definiciji braka jedan je od rezultata projekta *Biram društvo bez diskriminacije*, provedenog od ožujka 2013. do svibnja 2014. godine. Projekt je proveden u partnerstvu Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura

Plus, kao nositeljice projekta, te Ureda pučke pravobraniteljice, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Zagreb Pride-a, Centra za mirovne studije, Centra za građanske inicijative Poreč, Centra za pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Hrvatskog novinarskog društva, a financiran je sredstvima Europske unije kroz program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013), i podržan sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade RH.

Ciljevi projekta bili su doprinijeti kvalitetnijoj implementaciji nacionalne legislativne za suzbijanje diskriminacije, promicanje ravnopravnosti i jednakosti svih društvenih skupina i pojedinaca/ki, doprinos razvijanju nacionalnih politika za suzbijanje diskriminacije, informiranje javnosti o europskoj i nacionalnoj antidiskriminacijskoj legislativi s ciljem suzbijanja diskriminacije u svim područjima života, te edukacija ključnih dionika (javnih službenika/ca, novinara/ki, organizacija civilnog društva) u implementaciji antidiskriminacijskih politika i suzbijanju diskriminacije, a ostvareni su kroz dvije komponente aktivnosti: (1) podizanje svijesti građana i građanki i ključnih dionika o nacionalnom i EU antidiskriminacijskom zakonodavstvu, te prepoznavanju i važnosti prijave diskriminacije pravobraniteljima/cama kroz medije (tv i radio emisije, internet portal, video spotove i kampanju), te (2) izgradnja i osnaživanje kapaciteta javnih službenika/ca, novinara/ki i predstavnika/ca organizacija civilnog društva regionalnih kontakt točaka¹ Ureda pučke pravobraniteljice u implementaciji antidiskriminacijskog zakonodavstva i suzbijanju diskriminacije.

Potreba za istraživanjem javila se uslijed društvene klime uoči i nakon održavanja referenduma, te pokušaja političkog pozicioniranja udruge *U ime obitelji* u hrvatskom društveno-političkom sustavu, u kratkom pe-

¹ Organizacije civilnog društva koje su aktivne na području zaštite ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije izabrane su javnim natječajem za regionalne kontakt točke za suzbijanje diskriminacije Ureda pučke pravobraniteljice, a to redom: Centar za mirovne studije, Centar za pravnu i psihosocijalnu pomoć Vukovar, Centar za građanske inicijative Poreč, Projekt građanskih prava Sisak i Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus.

riodu nakon punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji. U gotovo isto vrijeme, s radom nastavlja radna skupina za izradu Zakona o životnom partnerstvu, koji svakako predstavlja pomak u ostvarivanju prava LGBT osoba u Hrvatskoj. Utjecaj na društvo i snažan marketing desno-klerikalne Inicijative ne može se zanemariti, obzirom na prikupljene potpise za referendum, planiran i dobro uvježban nastup u medijima i javnim raspravama, te u konačnici izražene političke ambicije nakon održanog referenduma koji je poslužio kao dobro osmišljen mehanizam za (politički) probitak i pozicioniranje na sceni.

S namjerom da se prikažu stavovi i mišljenja stvarnih ljudi, istospolnih parova, koji su bili pod snažnim emocionalnim i društvenim pritiskom tijekom prikupljanja potpisa i samog održavanja referenduma, intervju su proveli Marko Jurčić i Tamara Opačić. Uz pravni okvir i objašnjenja nekih ključnih definicija i terminologije za razumijevanje položaja LGBT osoba, prikazana su mišljenja ispospolnih parova na temu referenduma i životnog partnerstva u Hrvatskoj, što prikazuje zanimljiv realitet ograničavanja prava LGBT osoba s jedne strane, i istovremeno napredak u kontekstu prava LGBT osoba, donošenjem zakona i omogućavanjem sklapanja životnih partnerstva LGBT osobama, koja su gotovo ravnopravna/izjednačena (heteroseksualnom) braku.

2. Terminologija²

Butch

Označava ženu s naglašenim društveno normiranim oznakama muškog roda, a označava ponašanja, izražavanja, stilove, samo-identificiranje koji se vežu uz maskulinitet.

Coming out

Termin coming out/outati koristi se za otkrivanje drugima svoje homo/biseksualne orijentacije, kada se osoba otvoreno identificira kao lezbijka, gej muškarac ili biseksualna osoba u svom osobnom i/ili profesionalnom životu.

Cross-dressing

Termin koji se koristi za povremeno oblačenje odjeće koja je tradicionalno dodijeljena drugom spolu. Cross-dressing je forma rodnog izražavanja, a cross-dresser žene i muškarci uobičajeno su zadovoljne/i svojim biološkim spolom, dok odjeću drugog spola oblače iz različitih razloga: radi vlastitog zadovoljstva, kako bi izrazili nezadovoljstvo i suprotstavili se postojećim društvenim normama, u umjetničke svrhe i dr.

Diskriminacija

Diskriminacija je aktivno djelovanje i ponašanje na temelju predrasuda ili namjernog osporavanja prava nekoj društvenoj grupi i/ili pripadnicima/cama tih grupa. Kriteriji osporavanja mogu se temeljiti na spolu/rodu, spolnoj orijentaciji, rasi, vjeroispovijesti, etnicitetu, dobi i sl. Prema hrvatskom Zakonu o suzbijanju diskriminacije, diskriminacija je stavljanje osobe u nepovoljniji položaj temeljem neke od osnova koje su navedene u članku 1. Zakona.

² Preuzeto iz: Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije, TransAid www.transaid.hr i LORI www.lori.hr

Drag

(*dressed as girl*) – predstavlja čin odijevanja koje je društveno definirano kao odijevanje drugog spola ili roda, a također se odnosi na stilizirano, naglašeno predstavljanje drugog spola ili roda.

Drag King

Označava ženu koja se odijeva u mušku odjeću u svrhu performansa, zabave ili osobnog zadovoljstva predstavljajući vlastitu definiciju muškosti. Drag King-a se oslovljava u muškom rodu kad je u dragu. Ove osobe mogu biti bilo koje seksualne orijentacije.

Drag Queen

Označava muškarca koji se odijeva u žensku odjeću radi osobnog zadovoljstva ili performansa. Ove osobe mogu biti bilo koje seksualne orijentacije.

FTM/F2M

(*eng. female to male*) - kratica je koja označava smjer modifikacije spola/roda i/ili izražavanja od ženskog ka muškom, koristi se još i termin transmuškarac.

Gender bender

Termin kojim se opisuje osoba koja nadilazi ili „iskrivljuje“ granice očekivanih rodnih uloga i rodnog izražavanja. Ponekad je to i forma društvenog aktivizma, način na koji se osoba suprotstavlja pretpostavkama i generalizaciji koje postoje u društvu vezano za rodne norme.

Heteronormativnost

Kao termin postavlja norme heteroseksualnosti i kontrolira je jednako kao i druge seksualnosti, te kao normu postavlja vrlo specifičan oblik heteroseksualnosti i proizvodi homoseksualnost kao svoju drugost, pokušavajući zadržati svoju ideologiju kao da je jedina moguća, dominantna i „prirodna“.

Heteroseksizam

Podrazumijeva oblik društvene diskriminacije koji se zasniva na pretpostavci da je heteroseksualnost jedini normalni i prihvatljiv način življenja, čime se diskriminira homoseksualce, lezbijke, biseksualne i transrodne osobe te negira legitimitet drugim oblicima seksualnih, društvenih, rodnih i životnih praksi.

Homofobija

Prema Međunarodnoj enciklopediji žena, termin homofobija definiše se kao diskriminacija koja uključuje predrasude, strah, mržnju i/ili nesnošljivost prema homoseksualnosti kod drugih ljudi, ali i kod samoga/e sebe.

Homoseksualnost

Termin homoseksualnost uvodi mađarski novinar i borac za ljudska prava, Karl-Maria Kertbeny, a predstavlja fizičku, seksualnu, emocionalnu i duhovnu privlačnost prema osobi istoga spola. Za muškarce homoseksualne orijentacije upotrebljava se naziv gay, a za žene naziv lezbijke.

Interseksualnost/interspolnost

Označava biološku neodređenost spola kao izričito muškog ili ženskog; atipičan razvoj spola unutar spolnih kromosoma, spolnih žlijezda, reproduktivnih kanala i genitalija. Interspolna osoba jest osoba rođena sa spolnim i reproduktivnim organima koji se ne mogu definirati kao izričito „ženski“ ili „muški“.

Lezbijstvo

Termin kojim se objašnjava spolna orijentacija u kojoj žene seksualno i emocionalno privlače druge žene te predstavlja odnos u kojemu žena s drugom ženom/drugim ženama ostvaruje emocionalne, seksualne i partnerske veze.

LGBTIQ populacija

Najčešće korišteni, skraćeni naziv za lezbijke, gay, biseksualne, transrodne, interseksualne i queer osobe. To je krovni termin za sve identitete koji proizlaze iz spolnih i rodnih značajki.

MTF/M2F

(*eng. male to female*) – kratica je koja označava smjer modifikacije spola/roda i/ili izražavanja od muškog ka ženskom, a koristi se i još i termin transžena.

Neprimjerena terminologija

Korištenje termina “homoseksualizam” kada se govori o istospolnoj orijentaciji, pogrešan je, te je njegova upotreba uvredljiva za osobe homoseksualne orijentacije budući da aludira na poremećaj. Ispravan termin je homoseksualnost ili istospolna orijentacija. Termin koji se koristi, a navodi na krivi zaključak je “seksualna preferencija”. Izraz “seksualna preferencija” se općenito upotrebljava kako bi se istaklo da je biti lezbijka ili gej stvar nečijeg izbora, te je samim time promjenjivo, odnosno izlječivo. Umjesto njega treba se koristiti seksualna orijentacija. Kada se govori o homoseksualnoj/biseksualnoj osobi koja ne skriva svoju seksualnu orijentaciju koriste se termini “priznata/i homoseksualka/ac” ili “deklarirana/ homoseksualka/ac”. “Priznata/i” ili “deklarirana/i” sugerira, da je biti lezbijka ili gej muškarac sramotno. Termini koje LGBT osobe radije koriste je otvoreno lezbijka ili otvoreno gej.

Queer

Termin queer koristi se da se jednom riječju opiše cijelu homoseksualnu, biseksualnu, transrodnu, transeksualnu i interropolnu zajednicu kao i heteroseksualne osobe koje sebe vide ili žive svoj život izvan heteropatrijarhalnih normi. Termin se također odnosi na aktivizam, pokret i teorijski pravac, kao i na samu osobu i njene identitete i na taj način podrazumijeva nepristajanje na „samorazumljivo“ slijedeće društvenih pravila. Queer se odnosi na propitivanje i/ili odbijanje nametnutih normi patrijarhalne tradicije; kreiranje prostora, kulture i izražaja koji nadilaze „zatvorene kutije“ LGB ili heteroseksualne seksualnosti, i/ili „ženskih“ i „muških“ spolova/rodova; omogućava samodefiniranje; predstavljanje radikalne politike koja uviđa povezanost svih vidova opresije.

Outiranje

Podrazumijeva čin javnog otkrivanja seksualne orijentacije neke druge osobe, a da ta osoba nije pristala na to. Većina gej zajednice smatra ovaj čin neprihvatljivim zbog trenutne političke i društvene klime.

Rod

(eng. *gender*) - koncept roda se odnosi na društvene razlike između žena i muškaraca, razlike koje su naučene, koje se mijenjaju s vremenom i koje imaju širok raspon varijacija unutar jedne kulture i između kultura. Rod se definira i kao društveno-kulturalni koncept kojim se pridaje značenje razlici spolova kao tvorbeni element društvenih odnosa koji se temelje na uočenim razlikama između spolova, te kao primarni način označavanja odnosa moći.

Rodne/spolne uloge

Koncept rodnih/spolnih uloga podrazumijeva koncept uloga koje se promatraju statično, i budući da su zadane, drže se nepromjenjivima. Isto tako, koncept pretpostavlja da nositelji/ce uloga na njih dobrovoljno pristaju i slobodno "igraju" svoju ulogu. To je skup kako nevidljivih tako i jasno izraženih pravila koja upravljaju rodnim odnosima

te dodjeljuju različite poslove i vrijednosti, odgovornosti i dužnosti muškarcima i ženama, a izražavaju se na tri razine: razini kulturne nadgradnje – kroz norme i vrijednosti u društvu, na razini institucija – blagostanja obitelji, obrazovnom sustavu i sustavu zapošljavanja itd., te na razini socijalizacijskih procesa, poglavito u obitelji.

Rodni identitet

Termin podrazumijeva osobni koncept, odnosno konstrukt vlastitog roda, ne nužno ovisan o spolu s kojim se osoba rađa. Rodni identitet tiče se svakoga ljudskog bića i ne znači samo binarni koncept muškoga ili ženskoga jer ova identifikacija može biti u skladu s društveno propisanim definicijama ili ih može negirati, nadilaziti i mijenjati. Sloboda izražavanja rodnog identiteta treba uključivati rodnu neodređenost i rodnu kontradikciju, a ne samo binarnost odnosno postojanje samo dva roda – ženskog i muškog.

Rodno izražavanje

Terminom se objašnjava način na koji osoba izražava svoj rodni identitet; uobičajeno kroz ponašanje, odijevanje, frizuru, glas, tjelesne karakteristike i dr.

Samodefiniranje

Podrazumijeva pravo osobe da sama definira svoj/e identitet/e i sebe kao osobu.

Seksizam

Termin seksizam podrazumijeva oblik društvene diskriminacije osobe na temelju spola, a zasniva se na predrasudama i ukorijenjenim stereotipima, te se javlja na različitim razinama, od individualne do institucionalne. Najčešće se odnosi na diskriminaciju žena.

Seksualna orijentacija

Terminom se objašnjava emotivna, seksualna i drukčija privlačnost prema osobama koje mogu biti istog ili različitog spola/roda. Najčešće se spominju tri seksualne orijentacije: biseksualna, homoseksualna i heteroseksualna.

Seksualna prava

Podrazumijevaju univerzalna ljudska prava zasnovana na slobodi, dostojanstvu i jednakosti svih ljudskih bića, a uključuju pravo na seksualnu slobodu, autonomiju, seksualni integritet i sigurnost tijela, seksualnu privatnost i spolnu/rodnu jednakost. Uključuju pravo na seksualni užitak i emocionalno seksualno izražavanje, na slobodu udruživanja, pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, na informaciju vezanu uz seksualnost temeljenu na znanstvenim istraživanjima, na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, te pravo na zaštitu seksualnog zdravlja.

Spol

Termin kojim se objašnjavaju biološke značajke koje obilježavaju ljudska bića kao žene i muškarce. U društvenim se znanostima spol definira kao društvena i zakonska klasifikacija bioloških značajki koje osobe dijele na samo dvije kategorije, na muški i ženski spol. Spol na osnovi genitalija i reproduktivnih funkcija tako predstavlja znanje o tijelu te je također podložan interpretacijama i kulturalno uvjetovan.

Spolni identitet

Podrazumijeva vlastitu spolnu identifikaciju, ne neophodno ovisnu o spolu s kojim se osoba rađa. Spolni identitet tiče se svakoga ljudskog bića i ne znači samo binarni koncept muškoga ili ženskoga jer nečiji spolni identitet može biti žena, muškarac, između ili pak niti jedno.

Transseksualna osoba

Termin označava osobu koja je uključena u proces prilagodbe spola; osoba koja želi i ima namjeru napraviti operaciju prilagodbe spola ili je u samom procesu prilagodbe spola (tranzicija) ili je već djelomično ili potpuno modificirala svoje tijelo da bi izrazila svoj spolni/rodni identitet i osjećaj sebe. Transeksualne osobe po seksualnoj orijentaciji mogu biti heteroseksualne, lezbijke, gej ili biseksualne osobe.

Transrodna osoba

Pojam se odnosi na osobe koje kroz individualni konstrukt identiteta, trajnog ili promjenjivog karaktera, izražavaju, niječu i/ili nadilaze društveno zadane i oblikovane spolne i rodne norme i uloge. Transrodna osoba označava osobu čiji je rodni identitet i/ili rodno izražavanje drukčije od tradicionalnih, društveno definiranih rodni uloga i normi. Transrodnost je pozicija samoidentifikacije osobe kao muške, ženske ili onkraj obje mogućnosti koja se ne povezuje s pripisanom "rodnošću" kao ni s konvencionalnim određenjima muškog ili ženskog roda. Transrodne osobe mogu biti heteroseksualne, lezbijke, gay ili biseksualne osobe, transvestiti ili *queer* osobe

Transvestiti/kinje

Koristi se za osobe koje se zbog vlastitog zadovoljstva oblače u odjeću drugog roda, a mogu biti i biseksualne i heteroseksualne i homoseksualne orijentacije.

Uvredljiva terminologija

"peder", "pederko", "pederčina", "guzičar", "lezba", "lezbača", "homo", "homi", "homić", "kraljica (teatra)", "ona-on", "on-ona", "tranzic", "tranzi", "topli brat" i sl. – samo su neki od uvredljivih termina koji se koriste u govoru mržnje. Termini tipa "promjena spola", "pred-operativno", "post-operativno" su uvredljivi za transeksualne osobe koje su odlučile uskladiti svoj biološki spol s rodnim identite-

tom. Pravilan način nazivanja procesa kroz koji prolaze transeksualne osobe je tranzicija. Transrodne osobe treba pitati u kojem rodu žele da ih oslovljavamo. Ako nije moguće pitati ih, treba koristiti imenice koje odgovaraju pojavi te osobe i njezinom rodnom izražavanju. Isto tako, ne treba stavljati navodne znakove na imenice (“on” ili “ona”), ukazujući tako da to nije stvarni spol te osobe.

3. Metodologija istraživanja

Istraživanje je provedeno nakon održanog referenduma za ustavnu definiciju braka i objave rezultata referenduma temeljem kojih će Ustav RH definirati brak kao zajednicu muškarca i žene, te u procesu rasprave i prije donošenja Zakona o životnom partnerstvu, točnije u periodu ožujka i travnja 2014. godine.

Sugovornici/e su istospolni parovi koji žive na području Zagreba, a da su pripadnici LGBT populacije bio je temeljni kriterij sudjelovanja u istraživanju. Svi sugovornici/e su s prebivalištem u Zagrebu jer u drugim gradovima nije bilo moguće pronaći sugovornike/ce, a što je i obzirom na društveni kontekst prije i nakon održavanja referenduma bilo i za očekivati, uzimajući i u obzir da je LGBT zajednica u gradu Zagrebu ipak vidljivija i snažnija nego u ostalim dijelovima Hrvatske u kojima, osim u Splitu i Rijeci, gotovo da i nepostoji niti jedna organizacije civilnog društva s LGBT predznakom, niti vidljiva zajednica.

Obzirom da je namjera istraživanja bila prikazati stavove i mišljenja LGBT osoba, istospolnih parova, o posljedicama i utjecaju rezultata referenduma i donošenja Zakona o životnom partnerstvu; koji iako nailazi na otpor ipak predstavlja pomak naprijed u ostvarivanju prava LGBT osoba u Hrvatskoj; na svakodnevni život ispospolnih parova, a i s ciljem zaštite podataka sugovornika/ca u specifičnom društvenom kontekstu, socio-demografska obilježja sugovornika/ca nisu u fokusu analize. Istraživanje kao takvo deskriptivnog je i ilustrativnog karaktera jer nastoji ukazati na društvene procese i probleme koje treba razmatrati u budućem radu na problematici ostvarivanja prava LGBT osoba u Hrvatskoj. Iako uzorak nije reprezentativan te se rezultati ne mogu primijeniti na cijelu LGBT populaciju, što i nije bio primarni cilj istraživanja, izneseni stavovi i mišljenja sugovornika/ca ilustriraju ključne elemente za razumijevanje položaja LGBT osoba u Hrvatskoj nakon održavanja referenduma i uoči prihvaćanja Zakona o životnom partnerstvu.

Tijekom intervjua primijenjena je tehnika polustrukturiranog intervjua tijekom kojih su intervjueri navodili glavne teme, dok su sugovornici/e slobodno odgovarali/e bez uplitanja i sugeriranja intervjuera. Svi intervjui su, uz raniji pristanak i kasniju autorizaciju sugovornika/ca, snimani i kasnije transkribirani, te je svim sugovornicima/cama objašnjena namjera istraživanja i ostavljena mogućnost odustajanja od intervjua ili kasnije objave izjava u ovoj formi.

Svi audio zapisi, transkripti i podaci o sugovornicima/cama dostupni su radi zaštite privatnosti samo istraživačima i pohranjeni u arhivu istraživača, dok su citati intervjua korišteni pod pseudonimima uz opće sociodemografske karakteristike.

4. Prava LGBT osoba u Hrvatskoj - pravni okvir

Slijedom *predreferendumske klime* i održavanja referenduma o ustavnoj definiciji braka kao zajednice muškarca i žene intenzivirala se u javnom prostoru rasprava o pravima LGBT osoba, i uopće o zaštiti ljudskih prava i prava manjina u RH. Do trenutka kada se pitanjem prava LGBT osoba nije počela intenzivnije baviti desno-klerikalna inicijativa, kasnije udruga *U ime obitelji*, rasprave o položaju i pravnom statusu LGBT osoba ostajale su nažalost uglavnom na periferiji društvene zbilje, među ljudsko-pravaškim organizacijama i aktivistima, Vladinim uredima i tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, povremeno u raspravama među akademskom zajednicom i ponekim medijima (što je kod medija uglavnom bilo uvjetovano održavanjem Povorka ponosa u Zagrebu i Splitu). Očito je da teme povezane s područjem ljudskih prava u Hrvatskoj nisu dovoljno zanimljive niti aktualne među širom populacijom, koja itekako osjeća povredu spomenutih prava, što je često povezano i sa stratifikacijom društvene hijerarhije. Razloge nezainteresiranosti možemo tražiti u sveopćoj neinformiranosti i nezainteresiranost za specifična društvena pitanja, obrazovnom sustavu u kojem ne nalazimo adekvatne programe i predmete za obrazovanje budućih odgovornih i aktivnih građana i građanki, empatičnih, socijalno osjetljivih i politički educiranih, kao i utjecaju crkve i nedostatku političke volje da se sprovedu reforme sustava koji za cilj ima društvo participativne demokracije i jednakopravnosti svih građana i građanki.

Iako pitanje prava LGBT osoba treba gledati kroz prizmu postojećih ljudskih prava, obzirom na društveni kontekst u RH, realnije je uz to zagovarati definiranje i donošenje posebnog/specifičnog seta prava i zabranu diskriminacije LGBT osoba po osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta, koji ipak još nije u praksi prepoznat kao ljudsko pravo.

Zaštita prava LGBT osoba u Hrvatskoj podrazumijeva postojeće hrvatsko zakonodavstvo, potpisane međunarodne konvencije po

međunarodnom pravu (kao širi okvir za zaštitu ljudskih prava) i zakonodavni okvir Europske unije kojeg je Hrvatska prilikom procesa pristupanja uklopila u svoj pravni sustav i što je postalo obvezujuće za RH.

Temelji zaštite ljudskih prava, a time i LGBT prava, položeni su u Ustavu RH (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10; glava III. „Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda“; čl. 14.; čl. 35. i čl. 39.).

Uz spomenuti Ustav, prava LGBT osoba zaštićena su i posebnim zakonima koji u užem i širem smislu štite prava LGBT osoba, a to su: *Zakon o ravnopravnosti spolova* (NN 82/08; čl. 6.; čl.13.; čl.16.), organski zakon koji pruža opću zabranu diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, kao i poticanje drugih na diskriminaciju te uklanjanje rodni stereotipa; *Zakon o istospolnim zajednicama* (NN 116/03), *Zakon o suzbijanju diskriminacije* (NN 85/08, 112/12; čl. 1.), *Kazneni zakon* (NN 125/11, 144/12; glava VIII. Značenje izraza u ovom zakonu; čl. 87.; glava XI. Kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda; Povreda ravnopravnosti; čl. 125.; glava XXX. Kaznena djela protiv javnog reda; čl. 325.;) *Zakon o životnom partnerstvu* (NN 92/14), *Zakon o državnim službenicima* (NN 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12; čl. 6.), *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju* ((NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11; čl. 77), *Zakon o volonterstvu* (58/07; 22/13; čl. 9.); *Zakon o sportu* (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12; čl. 1.), *Zakon o medijima* (NN 59/04, 84/11, 81/13; čl. 3.; čl. 16.; čl. 20.), te *Zakon o elektroničkim medijima* (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13; čl. 12; čl. 16.).

Zakonodavni temelji Europske unije, koji imaju najvišu pravnu jačinu i nadređeni su nacionalnim zakonodavstvima, jesu Osnivački ugovori (Pariški ugovor iz 1951. i Rimski ugovor iz 1957.), u kojima su izrijeком zastupljena i ljudska prava, točnije u čl. 6.³, dok su čl. 7. Ugovora predviđene sankcije za pojedine zemlje članice koje krše čl. 6. Ugovori daju širu definiciju zaštite ljudskih prava i ne predviđaju zaštitu konkretnog prava, jer Europska unija ima ograničene nadlež-

³ Unija je osnovana na principima slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i vladavini prava, načelima koja su zajednička zemljama članicama (...) Unija će poštivati temeljna prava kako su zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je potpisana u Rimu 4. studenog 1950.

nosti u toj domeni, a što dovodi do prepreka i poteškoća prilikom provedbe načela zaštite ljudskih prava u praksi.

Republika Hrvatska je pristupom i članstvom u EU postala potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je sada dio pravnog poretka RH.

Pravni akti EU koji postaju obvezujući za nacionalna zakonodavstva zemalja članica su: *Opća deklaracija o ljudskim pravima (1948. godina)*, *Deklaracija o ukidanju diskriminacije žena i Deklaracija o teritorijalnom azilu (1967. godina)*, *Deklaracija o zaštiti svih osoba od podvrgavanja mučenju i drugim okrutnim, neljudskim i ponižavajućim postupanjima ili kažnjavanjima (1975. godina)*, *Europska konvencija o pravima djeteta (1996. godina)*, *Deklaracija o visokom obrazovanju (1998. godina)*, *Direktiva Vijeća 2000/78/EC, Dokument Kopenhaskog sastanka konferencije o ljudskoj dimenziji (1990. godina)*, *Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (Rim 1950. godina, i protokol br. 1, 4, 6, 7, 11, 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda)*, *Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava (1999. godina)*, *Ugovor iz Amsterdama (1997. godina)*, *Zakon o potvrđivanju ugovora o suradnji između vlade Republike Hrvatske i visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (2001. godina)*, te *Preporuka CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/ministrica državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta*, itd.

Uz navedene pravne akte, za sve članice EU relevantan mehanizam za zaštitu ljudskih prava jest Sud za ljudska prava u Strasbourgu, te Europski sud pravde u Luxembourgju čija je osnovna zadaća osigurati da se zakonodavstvo Europske unije tumači i primjenjuje na isti način u svim državama članicama Unije.

5. Što je životno partnerstvo?

„Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu s odredbama Zakona o životnom partnerstvu“.⁴ Životno partnerstvo nije građanski brak, niti je trebao biti njegova zamjena. Njega treba shvatiti kao posebnu obiteljsku zajednicu koja treba ostati i onoga dana kad građanski brak za istospolne parove bude moguć. To sada nije bilo ni moguće, iz tri razloga. Prvo zato što većina onih koji o tome odlučuju, građanski brak za istospolne parove nikad nije ni željela. Na prste jedne ruke možemo pobrojati one zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru koji su prije ustavne zabrane istospolnog braka bili za to da se građanski brak omogući svim parovima, bez obzira na njihov spol. Drugi razlog je, naravno, ustavna zabrana istospolnog braka koja je Hrvatsku ubacila na listu srama, uglavnom istočnoeuropskih zemalja, koje građanski brak rezerviraju samo za raznospolne parove. To je, kao što je poznato, bilo moguće unatoč slabom odazivu na referendum (38 %), jer je političkom trgovinom HDZ-a i SDP-a, točnije Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, 2011. godine promijenjen Ustav kako bi se osigurala valjanost referenduma o priključenju Europskoj uniji bez obzira na to koliko bi ljudi na njega izašlo.

Ali bilo je tada još „političke trgovine“. SDP je predlagao da se u 14. članak Ustava, koji govori o pravima i slobodama uvrsti i dio “bez obzira na spolnu orijentaciju” (koja je također moglo dovesti do bračne jednakosti u RH), no to je povučeno nakon što je HDZ popustio kod fiksne kvote za zastupnike iz tzv. dijaspore. Treći i ključni razlog jest nepostojanje društvenog konsenzusa da sklapanje građanskoga braka treba omogućiti istospolnim parovima. Niti jedna europska zemlja nije priznala građanski brak istospolnim parovima bez da većina građana to podržava, kao što se to nije dogodilo ni u jednoj europskoj zemlji bez da se nije prethodno uvelo životno, registrirano odnosno civilno partnerstvo.

⁴ Članak 2. Zakona životnom partnerstvu osoba istog spola, Narodne novine broj 92/14

Životno partnerstvo sklapa se na svečan način pred matičarom ili matičarkom, čime Republika Hrvatska i na simbolični način obje obiteljske zajednice, brak i životno partnerstvo, odsad tretira jednako i s jednakim uvažavanjem. Životno partnerstvo je, kako je i samo definirano u zakonu - zajednica obiteljskog života - a obitelj je, prema Ustavu – „pod osobitom zaštitom države“. Ustav Republike Hrvatske sada sve obitelji štiti jednako.

Najveća vrijednost životnog partnerstva je njegova snažna simbolika – istospolni parovi su obitelji, koja svoja partnerstva sklapaju (to je i službeni termin – “sklapanje životnog partnerstva”) pred predstavnikom države – matičarom ili matičarkom (partneri se ne registriraju kod, npr. javnog bilježnika).

Više od dvije trećine prava iz zakona odnosi se na socijalna prava. Radi se o pravu na obiteljsku mirovinu, zdravstveno osiguranje preko partnera ili partnerice, obvezu uzdržavanja ukoliko partner ili partnerica nije u mogućnosti brinuti se sama o sebi, pravo na plaćeni dopust zbog njege bolesnog partnera, pravo na nasljeđivanje, pravo na utvrđenje zajedničke imovine, zajednički najam stana, pravo na odlučivanje o partnerovom zdravlju, pravo na posjete u bolnicama; i mnoga druga. Isto tako sada se svim hrvatskim obiteljima jamči sloboda kretanja i svih pripadajućih prava na čitavom području Europske unije.

Sva spomenuta prava se većini građana i građanki, onima koji žive u braku ili izvanbračnoj zajednici – podrazumijevaju. Ta samorazumljiva prava i podršku koju cijelo društvo i država daju braku i izvanbračnoj zajednici osiguravaju i LGBT osobe, kao i građani i građanke Republike Hrvatske. Do sada to se činilo svim odvajanjima, doprinosima i porezima kao i samim životom u Hrvatskoj. Sada ih napokon mogu svi i koristiti.

Osim snažne socijalne komponente i priznanja statusnih prava, saborsko usvajanje Zakona o životnom partnerstvu za LGBT osobe ima ogromnu simboličnu važnost. Njegova je poruka da sve obitelji u Hrvatskoj sada zaslužuju živjeti sigurno i sretno, a da je ljudsko dostojanstvo, ma koliko god ga napadali, gazili, blatili ili nadglasavali – neotuđivo. Upravo zato će istospolni parovi sklapati životno partnerstvo na javan i svečan način, pred matičarom ili matičarkom, na

otvorenom ili pak u službenoj prostoriji pod grbom Republike Hrvatske. Time Republika Hrvatska i simbolički tretira sve svoje građane i građanke, kako pri sklapanju građanskog braka tako i kod sklapanja životnog partnerstva - jednako.

U pravima gotovo jednako braku, ali potpuno jednako u tretmanu, simbolici i poštovanju dostojanstva, životno partnerstvo donosi sigurnost unutar cijelog društva. Jer ta sigurnost ne odnosi se samo na istospolne parove, odnosno životne partnere, nego i na sve osobe koje LGBT osobe okružuju. To je sigurnost i za roditelje LGBT osoba, koji neće sada više morati brinuti o budućnosti svoje djece. To je sigurnost i za prijatelje i prijateljice LGBT osoba i sve važne osobe s kojima LGBT osobe dijele sreću i dobro.

Obiteljski život istospolnih parova, a od sada životnih partnera i partnerica, priznaje i štiti Europska konvencija o ljudskim pravima, Ustav Republike Hrvatske i Ustavni sud

Republike Hrvatske koji je još u uoči referendumu o zabrani istospolnog braka rekao da svaka *eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice*. Životno partnerstvo upravo je to – daljnji razvitak zakonskih okvira instituta istospolne zajednice.

5.1. Trnovit put do životnog partnerstva

Put do životnog partnerstva bio je dug i trnovit. Da bi ga se razumjelo, treba se vratiti u 2003. godinu, na početak aktivističkog dijela priče koja započinje jednom naivnom “gerilskom” akcijom nekoliko klinaca, aktivista i aktivistkinja koji su oblijepili zagrebački Pravni fakultet homofobnim citatima predstojnice Katedre za obiteljsko pravo, Du-bravke Hrabar, koja je posprdno i ironično u Vjesniku, uoči donošenja Zakona o istospolnim zajednicama izjavljivala kako su “homoseksu-

alni brakovi neprirodni" i da "homoseksualcima nije zabranjen brak, već ga oni samo ne žele koristiti". Hrvatska je od Vladimira Grudena i Dubravke Hrabar, "madrac-mudrac demokracije" i rasprave o "heteroseksualnom svemiru"⁵ ipak evoluirala do jedne upristojene europske zemlje, gdje se čak i parlamentarna opozicija LGBT pravima suzdržava od najgoreg seksističkog i homofobnog rječnika. Direktna akcija koju su na Pravnom fakultetu u Zagrebu izveli aktivisti i aktivistice prethodila je Zakonu o istospolnim zajednicama kojeg je Hrvatski sabor to ljeto donio. Taj zakon nastao je kao kompromis tada vladajućih SDP-a i HSS-a, a bio je zamišljen da istospolnim parovima prizna pravo na postojanje zajednice sa svega dva prava: uzdržavanje partnera ili partnerice i podjelu zajedničke imovine. Evidentno je stoga da se zapravo radi o odnosima koji se tiču prekida istospolne zajednice, stoga je provedba ovog zakona ostala mrtvo slovo na papiru.

Naime, niti jedan sud za vrijeme Zakona o istospolnim parovima nije donio nikakvo rješenje o postojanju neke istospolne zajednice u Republici Hrvatskoj. Uz to što je Zakon o istospolnim zajednicama ostao neprimjenjiv, LGBT osobe u Hrvatskoj ga nikada nisu prihvatile, niti su se željele identificirati s njim. Svega se 140 osoba na popisu stanovništva 2011. godine izjasnilo da živi u „istospolnoj zajednici“. Drugi pokušaj za donošenje nekog stabilnijeg i pravno konkretnijeg partnerstva dogodio se 2006., i to pod imenom Zakon o registriranom partnerstvu. Socijaldemokratski zastupnik Šime Lučin i tada nezavisni Ivo Banac Hrvatskom saboru su predlagali nešto što je bez većih problema tih godina izglasano u parlamentima Njemačke i Velike Britanije. Kako su predlagači su dolazili iz oporbe, to je LGBT zajednici dalo jasni signal da zastupnička inicijativa neće dobiti potreban broj glasova u Parlamentu. No aktivistički gledano bio je to važan pokušaj stvaranja neke vrste obaveze za neku buduću saborsku većinu.

Ipak, puno ozbiljniji trenutak za zakonsko prepoznavanje istospolnih partnerstva došao je tek prije nekoliko godina. Uoči posljednjih parlamentarnih izbora lijevo-liberalna koalicija otvoreno je u svoj program prvi put najavila donošenje zakona koji će regulirati istospolna partnerstva, ali ne i omogućiti građanski brak za istospolne parove.

⁵ Izjava Lucije Čikeš, saborske zastupnice HDZ-a

Tu poruku je analizirao i Zagreb Pride⁶, koji je na skupštini održanoj u veljači 2012. godine, nakon višesatne rasprave, odlučio da će udruga sudjelovati u zagovaranju novog zakonskog rješenja - partnerstva za istospolne parove i podržati njegovo donošenje ukoliko se budu pošivala dva najvažnija načela: da buduće istospolno partnerstvo mora uvažiti činjenicu da istospolni parovi u Hrvatskoj planiraju i imaju vlastitu djecu, te da se stoga partnerstvo mora definirati kao obiteljska zajednica koju institucije države moraju prepoznati prilikom svečanog čina sklapanja, dakle vjenčanjem. Upravo stoga zato je Zagreb Pride-u bilo jako bitno da se vjenčanje, sklapanje životnog partnerstva, ne zove “registracija”, pa da se shodno tome, partnerstvo ne nazove “registrirano partnerstvo”. Zagreb Pride je svoj nacrt prijedloga novog zakona nazvao Prijedlog nacrta Zakona o životnom partnerstvu i njegovo zagovaranje. Informacija da će resorno ministarstvo za izradu tog zakona biti Ministarstvo uprave prvi put je javno rečena već u proljeće 2012.; a da će životno partnerstvo postati stvarnost najavljeno je na proslavi Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije 2012., koju je te godine organizirala Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prilikom čega je ministar Arsen Bauk prvi put izrekao politički okvir u kojem će se partnerstva regulirati: *istospolni parovi dobit će ista prava kao i bračni parovi – samo bez posvajanja i imena “brak”*.

5.2. Radna skupina za izradu Zakona o životnom partnerstvu

U jesen te iste 2012. godine održan je prvi sastanak radne skupine za izradu, tada se to još zvalo, “Nacrta prijedloga Zakona o registriranom partnerstvu.” Osim predstavnika svih relevantnih ministarstva i državne uprave, u radnu skupinu ušli su još i predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, zamjenik Pravobranitelji-

⁶ Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

ce Goran Selanec, predstavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandra Korač Graovac i po dvoje predstavnika LGBT organizacija koje međusobno nisu imale jednaki stav o istospolnom partnerstvu. Unutar radne skupine i u javnoj raspravi unutar LGBT zajednice u Zagrebu postale su evidentne različite koncepcije oko toga što bi novi zakon trebao biti – od toga da se treba raditi o zakonu koji će regulirati samo upis u registar registriranih partnera, preko ultraliberalne koncepcije građanskih ugovora čiji opseg prava i regulacije odnosa partneri sami dogovaraju i potpisuju kod javnog bilježnika, do toga da se radnu skupinu treba raspustiti.

Na samim prvim sastancima Radne skupine doneseno je nekoliko najvažnijih odluka: zakon će se zvati Zakon o životnom partnerstvu. To je podržano gotovo jednoglasno, a alternative su bile Zakon o istospolnim zajednicama ili Zakon o registriranom partnerstvu.

Dogovoreno je da će se partnerstva sklapati kod matičara ili matičarke. Za razliku od bračne zajednice, sporazumni raskidi životnih partnera ili partnerica biti će jednostavniji: iznimno od raskida pred sudom, „životno partnerstvo može se raskinuti davanjem sporazumne izjave kod matičara, pod uvjetom da u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete“.⁷

Unatoč tome što je Zagreb Pride u svom prijedlogu Zakona o životnom partnerstvu predviđao rodno neutralnu odredbu po kojoj bi dvije osobe, neovisno o njihovom spolu (ili rodu) imale pravo na sklapanja životnog partnerstva, takvo rješenje, kakvo postoji u Belgiji i Nizozemskoj i odnedavno na Malti⁸, većina Radne skupine nije podržala.

⁷ Članak 29., stavak 3. Zakona životnom partnerstvu osoba istog spola, NN 92/14

⁸ Sve tri zemlje omogućavaju istospolnim parovima pravo na posvojenje djeteta

5.3. Desno-klerikalna ofenziva protiv LGBT prava i donošenje Zakona o životnom partnerstvu

Kroz čitavu 2012. hrvatski su biskupi, istaknuti pojedinci unutar Katoličke crkve uz podršku različitih građanskih inicijativa i nevladinih organizacija započeli dotad nezabilježenu kampanju protiv spolno-reproduktivnih prava i prava LGBT osoba u Hrvatskoj. Bila je to uvertira u referendum o zabrani istospolnih brakova⁹. LGBT zajednicu se optuživalo da „upropaštavaju Hrvatsku“¹⁰, a sve u cilju zajedničke borbe protiv zdravstvenog odgoja u školama koji je predstavljen kao nekakva “rodna ideologija”¹¹ i “homoseksualna propaganda”¹².

Istovremeno, dok je francuski parlament izglasavao bračnu jednakost, uz podršku od gotovo 60 posto građana Francuske, a u Hrvatskoj je započelo prikupljanje potpisa za referendum o ustavnoj definiciji braka, što je, navodno trebalo zaštititi brak od “francuskoga scenarija”, unatoč tome što u Hrvatskoj nikad prije nije postojala politička inicijativa za bračnu jednakost.

Inicijativa, kasnije udruga, „U ime obitelji“, 14. lipnja 2013. predala je dovoljni broj potpisa za raspisivanje referenduma o ustavnoj definiciji braka, a Hrvatski je Sabor u listopadu iste godine raspisao referendum za 1. prosinca 2013.

⁹ „Biskupi pozvali na otpor protiv Zakona o potpomognutoj oplodnji: “Do kraja godine počinje skupljanje potpisa za referendum”, Index.hr, 15. kolovoza 2012.

¹⁰ „GLOBALNA UROTA Teolog Adalbert Rebić: Pederi, lezbe i razni Štulhoferi upropastit će nam Hrvatsku“, Slobodna Dalmacija, 9. siječnja 2013.

¹¹ „NASTAVAK RATA PROTIV ZDRAVSTVENOG ODGOJA ‘Je li vam svejedno što će djeca učiti da je homoseksualnost prirodna?’“, Jutarnji list, 21. prosinca 2012.

¹² „Zdravstvenim odgojem u škole se uvodi homoseksualna propaganda“, Večernji list, 2. prosinca 2012.

Ustavni sud Republike Hrvatske 13. siječnja 2014. odbacio je prijedlog ocjene ustavnosti provedenog ustavotvornog referenduma o definiciji braka održanog 1. prosinca 2013. godine¹³, koju je podnio Zagreb Pride uz podršku od, kako je to Ustavnim zakonom predviđeno, minimalno 100 osoba upisanih u registar birača. Zagreb Pride podnio je točno 187 potpisa. U odluci Ustavnog suda stoji između ostaloga da je nadležnost isključivo Hrvatskog sabora da traži mišljenje Ustavnog suda o ustavnosti referenduskog pitanja o ustavnoj definiciji braka.

S druge strane, Zakon o životnom partnerstvu cijelo to vrijeme je u javnoj raspravi i procesu svojeg konačnog izglasavanja. Javna rasprava završila je točno šest dana nakon održanog održanoga referenduma o ustavnoj definiciji braka. U saborskoj proceduri bio je oko sedam mjeseci, a izglasan je 15. srpnja 2014., na trinaestoj sjednici saziva Sabora, kao trinaesta točka s 89 glasova „za” i 26 „protiv“.

Participacija LGBT građana i građanki, kroz udruge, ad hoc inicijative ili pak osobnim angažmanom, bila je ključna i od presudne važnosti za donošenje Zakona o životnom partnerstvu. LGBT osobe sudjelovale su u javnoj raspravi, uključile su se u javnu kampanju, sudjelovale su na tribinama, slale tisuće e-mailova, snimljena su dva video spota za reklamnu kampanju, a Zagreb Pride je uložio sve svoje kapacitete da zagovaranje životnog partnerstva bude uspješno.

Neka od iskustava stvarnih potreba i ispovjedi budućih životnih partnera donosimo u nastavku ovog teksta.

¹³ Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 13. siječnja 2014. godine, U-VIIR-164-2014

6. Prikaz stavova i mišljenja LGBT osoba o položaju LGBT osoba u Hrvatskoj nakon održavanja referenduma za ustavnu definiciju braka

“Nas dvije želimo ostarjeti skupa. Zašto se onda ne bi vjenčale?”

„Za razliku od mene, Ines dosta pati na romantiku. Razmišljala sam kako da ispunim njene romantične potrebe, a onda mi je jednog dana sinulo. Dala sam izraditi kutiju sa srcima koja izgleda isto kao ona iz Inesine omiljene video igre. U kutiji je jedna još manja kutija, u njoj još jedna, a u posljednju sam stavila poseban prsten kojeg sam naručila iz Amerike. Jedva sam ga našla. Nije to bilo nešto skupo, ali je imalo veliko značenje“, objašnjava tridesetšestogodišnja Zagrepčanka Lucija, zaposlenica jedne kulturne ustanove. Njena tridesetjednogodišnja partnerica pokazuje srebrni prsten s ljubičastim, poludragim kamenom u obliku srca. Na drugoj ruci ima još jedan koji je identičan onome kojeg ima i Lucija.

„Prije nekoliko godina smo otputovale u Škotsku i unaprijed smo se dogovorile da ćemo tamo kupiti prstenje. Ušle smo u trgovinu sa suvenirima, našle dva ista, Lucija je svoj stavila na prst, više ga nije mogla skinuti pa smo znale da je to pravi“, kroz smijeh objašnjava Ines, di-

plomirana ekonomistica, koja je zaposlena u jednoj stranoj kompaniji.

Nakon dvanaest godina veze, Ines i Lucija znaju da žele ostarjeti skupa. „*Prvo smo bile prijateljice i iako prije toga ni jedna ni druga nismo imale iskustva s curama, od starta je tu bilo kemije. Unutar prijateljstva se stvorila povezanost i privlačnost, a u vezu smo ušle oprezno. Kad je bilo ružnih, teških situacija, pomagale smo jedna drugoj. U našoj vezi nema posesivnosti i imamo puno povjerenje jedna u drugu. Jednostavno ne mogu biti sretnija i znam da mi s nikim ne bi bilo tako dobro kao što je s njom. Super mi se svaki dan vraćati s posla jer znam da me Ines čeka doma. Zašto se onda ne bi vjenčale?*“, kaže Lucija.

Kako su prolazile godine, ove dvije Zagrepčanke su svoju vezu željele okruniti brakom, no u tome ih je sprječavalo hrvatsko zakonodavstvo koje ne priznaje istospolne brakove. „*Meni su moji roditelji inspiracija. Nakon toliko godina braka i dalje se jako vole i šecu oko držeci se za ruke. A kao klinka sam bila prava curica – već s jedanaest godina sam znala da se želim vjenčati i imati djecu. Hrpa ljudi mi kaže da je brak samo komad papira, a strejt parovi zapravo uzimaju zdravo za gotovo sva prava koja im proizlaze iz te institucije*“, kaže Ines koja s partnericom iščekuje donošene Zakona o životnom partnerstvu. Žele primijeniti zakon, ali još uvijek nisu sigurne u tu odluku. Naime, Ines i Lucija žele dijete i kako kažu, već imaju planove. „*Sve ovisi o tome kakva će verzija zakona na kraju biti izglasana. Ako drugoj prema zakonu bude osigurana partnerska skrb, kako je i planirano, onda ćemo ga svakako primijeniti. A ako nam to ne bude omogućeno, onda će ona koja će roditi dijete koristiti prava koje joj pruža samohrano roditeljstvo. Nažalost, zbog trenutne situacije u državi moramo razmišljati na takav način*“, objašnjava Ines.

Donošenje Zakona o životnom partnerstvu željno su iščekivali Sebastijan i Marko koji su u vezi već dvadeset godina. „*Prvih pet godina smo živjeli u podstanarstvu, radili partije za ekipu, igrali društvene igre, a nakon toga smo odlučili stvoriti vlastiti dom. Kupili smo kućicu, uredili je i nakon deset godina zajedničkog života počeli smo razmišljati o djetetu. Dobili smo djevojčicu koja živi sa svojim mamama, ali se dogovorno družimo, malena je nekad kod nas, nekad kod njih*“, kaže Sebastijan koji zajedno s partnerom ima veliku želju i posvojiti dijete, no zakonski okvir im to ne dozvoljava.

„*Imamo i materijalne i emocionalne uvjete da posvojimo dijete i to ne samo jedno. Naša kćerka bi voljela imati sestricu, oduševljena je tom*

idejom. Već je i ona sama sretna i zadovoljna što je odrasla s nama“, dodaje Sebastijanov partner Marko.

Uz postojeće zakone, ovaj gej par, koji živi na području Zagreba, muči i trenutna društvena klima. Kako kažu, zbog svega im se na svakodnevnoj razini teško ponašati na uobičajeni, roditeljski način. *„Kad se dočekate na aerodromu poslije službenog puta, ne možete se zagrliti, ne možete biti sretni kad ste sretni, a da ne govorimo o odlasku u vrtić po dijete. Teta može biti dobra pa te prihvatiti kao djetetovog strica, ali pitanje je kako će reakcije okruženja i drugih roditelja utjecati na djevojčicu“,* objašnjava Sebastijan koji je skeptičan glede donošenja Zakona o životnom partnerstvu.

„Ako uzmemo u obzir kakva je trenutna situacija u Hrvatskoj, zakon može zvučati dobro, ali on ne obuhvaća sve što nam je potrebno. Jako smo skeptični oko njegovog donošenja pa uskoro planiramo otputovati u Dansku, državu u kojoj je na snazi bračna jednakost, i tamo se vjenčati“, objašnjava ovaj pedesetdvogodišnjak.

Marko i Sebastijan nisu sigurni hoće li im dio prava koja će steći stupanjem u brak u Danskoj biti priznata u Hrvatskoj kada se izglasa Zakon o životnom partnerstvu ili će se morati vjenčati još jednom.

„Europska unija kao zajednica dopušta kretanje robe, a ljudske potrebe stavlja u drugi plan. Smiješno je kako će naš brak kada budemo putovali kroz EU, preko tobože nepostojećih granica, u jednoj državi vrijediti, a onda u drugoj ponovno neće. I zašto sve to onda radimo? Možda se i ne bi išli vjenčati da se nije održao referendum o ustavnoj definiciji braka koji nas je potaknuo da pokažemo da se protivimo sramotnoj promjeni Ustava i da postoje ljudi koji prihvaćaju različitosti bez predrasuda“, zaključuje Marko.

“Odlučio sam biti budala i razgovarati s aktivistima inicijative U ime obitelji“

„Kad sam prvi put čuo za inicijativu U ime obitelji, obuzela me fizička bol. Doslovno. Onda sam zavrčio drugi film i sam sebi rekao: ‘Ok,

idem vidjeti zašto se tisuće i tisuće ljudi uključilo u akciju prikupljanja potpisa.' Tobaže, borili su se za ljubav, a mi znamo da to nije istina. Doduše, agresija je postojala na obje strane i zbog velike isključivosti nikad nije uspostavljen dijalog. Da sebi olakšam, odlazio sam od štanda do štanda i razgovarao s tim ljudima. Znam da nisam puno napravio, ali pomogao sam sebi i dijelu njih jer nisu bili svjesni protiv koga se bore. Došao bih do njih, pravio se da nemam pojma o čemu se radi, a nakon što bi odradili svoj monolog, rekao bih: 'Ali ja sam peder.' Reakcije su uglavnom bile: 'Dobro, ali ti to i dalje možeš potpisati jer se mi ne borimo protiv vas.' Dakle, oni su bili nesvjesni činjenice da čine zlo. I dalje sam ulazio u raspravu, obilazio puno štandova, nigdje nisam doživio nasilje, a prijatelji su mi govorili da nisam normalan. Problem je što simpatizeri i aktivisti inicijative U ime obitelji misle da ne poznaju ni jednu LGBT osobu, a to nije istina. Jednostavno, zakon brojeva nije na njihovoj strani. S druge strane, ljudi iz njihove okoline im se boje outati. A ja sam odlučio biti budala i s njima razgovarati", prisjeća se tridesetpetogodišnji Tomislav.

Kako se približavao datum održavanja referenduma, u Tomislavu je rasla nada. „Znao sam da ćemo izgubiti, ali nakon objave rezultata iz mene je najednom izašla ogromna količina verbalne agresije. To je čudni obrambeni mehanizam osobe koja se osjeća poniženo i napadnuto. Onda sam promislio – pa da nije bilo referenduma cijela ta priča ne bi došla na dnevni red i aktivisti U ime obitelji nikad ne bi shvatili koliko postoji različitih mišljenja u društvu. Koliko god oni trijumfalno proglasili pobjedu, na kraju je jako malo birača izašlo na referendum, a i omjer glasova nije išao toliko puno u njihovu korist kao što su se nadali na početku kampanje“, kaže ovaj tridesetpetogodišnjak.

Tomislavov partner Matej smatra da održani referendum i aktivnosti s kojima se bavi inicijativa U ime obitelji nisu bezopasni. Kako tvrdi, inicijativa U ime obitelji je LGBT osobama otežala postizanje bračne jednakosti. „Ispočetka se nisam htio uključiti u cijelu priču jer sam bio uvjeren da neće uzeti maha. Na kraju su uspjeli probuditi neke duhove koji se nisu trebali probuditi, ali, ruku na srce, izazvali su i snažnu protureakciju. Jedno se inicijativi U ime obitelji ipak mora priznati – uza sebe su imali vrhunske stručnjake za marketing. Naime, cijelu kampanju su temeljili na činjenici da se tobože bore za nešto afirmativno, a ustvari su išli iz pozicije mržnje i na taj način afirmirali zlo“, objašnjava tridesetpetogodišnji Matej, zaposlen u jednoj logističkoj tvrtci.

Kako tvrde naši sugovornici, upravo su ih marketinške vještine inicijative U ime obitelji i opća neinformiranost građana stavila u poziciju da sada moraju razmišljati tko je sve iz njihove okoline zaokružio „za“ na referendumu.

„Bila sam ogorčena jer su članovi moje obitelji glasali ‘za’ i uvjeravali me da implikacije kampanje shvaćam na krivi način“, kaže Lucija.

U sličnoj situaciji našao se i Marko.

„U početku sam sve ignorirao, a kada je uslijedila kampanja, postalo mi je loše. Najgore mi je bilo kada me je prijatelj nazvao da mi čestita praznik i rekao mi da je njegova obitelj glasala ‘za’ te da bi volio da mu objasnim zašto to nisu trebali učiniti. Došlo je do toga da se moramo raspravljati ili svađati s prijateljima, koji su, uzgred rečeno, intelektualci.“

Markov partner Sebastijan uzrok rezultata referenduma vide u općoj zapuštenosti društva.

„Jednako kao što je normalno doktoru dati čokoladu, tako je u našoj državi normalno ili društveno prihvatljivo biti indolentan, ili čak štoviše, nekulturan prema poštivanju različitosti. Populizam Vlade sam po sebi meni nije opravdanje da se u Ustav uvrsti diskriminatorna odluka. Ustavni sud je odmah trebao stati u obranu ljudskih prava, koja, naravno, nije niti prepoznao kao takva, a definiciju svjetovnog braka je ograničio samo na određenu skupinu, službeno potvrđujući da su drugačiji, u ovom slučaju istospolni parovi, nedostojni institucije svjetovnog braka i jednakosti, te da nisu u stanju voljeti s jednakom emocijom kao i osobe u raznospolnim zajednicama. Ustavni suci su ti koji su blagoslovili diskriminaciju i koji će jednog dana novim naraštajima morati objasniti svoju odluku“, kaže Sebastijan i dodaje da su ga najviše razočarali postupci vladajuće Kukuriku koalicije kojoj je osobno dao povjerenje na izborima. Budući da nije mogao trpjeti njihovo licemjerje, Sebastijan im je na Međunarodni dan ljudskih prava odlučio ostaviti poruku na Facebook profilu.

Čuo sam mladu curu u autobusu kako drugoj govori: 'Zamisli da se udam za pedera pa mi on oduzme dijete'“

„Oni bi trebali znati da su tu radi ljudi, a ne mi radi njih. Zbog svega sam na Vladinom profilu napisao kako mislim da ne odrađuju dobro svoj posao. Na to sam dobio ružne odgovore, niske udarce, gotovo podsmijavanje i prijetnje od strane drugih korisnika te mreže. Upitao sam se čemu to vodi. Pa na ulici se mogu čuti strašni, neuki komentari iz usta mladih ljudi. Čuo sam mladu curu u autobusu kako drugoj govori: 'Zamisli da se udam za pedera pa mi on oduzme dijete'. Jako sam se uplašio zbog svega, pogotovo jer je Crkva sudjelovala u svemu. Oni su tobože Kristovi slijednici, a u isto vrijeme žive na državnom proračunu, pljuju po manjima oko sebe i dižu kamen zbog tuđih, nazovimo 'grijeha', onih ljudi koji možda i nisu vjernici, a da istovremeno ne gledaju svoje grijehe. Crkva je pokrenula križarski rat protiv svjetovnih vrijednosti. Pa maltretirali su ljude mjesecima prije referendumu. Moja kolegica iz ureda je rekla da ne može više ići u crkvu jer joj je muka od svega“, kaže Sebastijan.

Da paradoks bude veći, Sebastijan i Marko su svoje dijete upisali na vjeronauk.

„Iako smo svjesni svih negativnosti, nismo joj htjeli uskratiti odlazak na vjeronauk, već želimo da ona sama odabere želi li biti vjernica ili ne“, objašnjava Marko i dodaje da je razočaran u apsolutno sve državne institucije jer „Ako su zakazali na referendumu, znači da će zakazati i na bio kojem drugom pitanju koje će se u budućnosti naći na dnevnom redu.“

Sličnog je mišljenja i Iva, četrdesettrogodišnja prevoditeljica i novinarka.

„Kako je vrijeme prolazilo, postajala sam ljuta na premijera i Vladu koji nisu prstom maknuli da nešto učine po tom pitanju. Kad je premijer Milanović izjavio da će to biti 'jedna ružna epizoda', znala sam da je

sve izgubljeno. Sve što je pratilo cijelu priču oko referenduma je bilo grozno – govor mržnje, diskriminacija, skrivene neke loše namjere. Bacilo nas je to unatrag i otvorilo put konzervativnim snagama za koje nisam baš sigurna da su nemoćne. LGBT tema je bila početak – prvo su nasrnuli na jednu od najbesspomoćnijih skupina u društvu, a iza sebe imaju sve religijske organizacije, Crkvu, biskupe i desne političare“, objašnjava Iva.

Njena partnerica Helena, također novinarka, otpočetak nije podcijenivala uspjeh inicijative *U ime obitelji* jer, kako kaže, znala je da iza svega stoji radikalna katolička organizacija Opus dei.

„Pa i jedan od najbližih suradnika predsjednika Josipovića je član te organizacije. Oni su dio puno šire priče koja hrvatsku državu želi pretvoriti u katoličku džamahiriju. Da ne govorimo da imaju novca više nego sve udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava zajedno. Ipak ih podupire Crkva koju i mi financiramo preko poreza. Znala sam da su opasni i da će dobiti bitku, ali me zgrozila količina mržnje koja je isplivala na površinu, a koja još od Domovinskog rata čuči u ljudima. Istinski me prenerazilo i da su poražene i sve demokratske institucije, a taman je demokracija bila malo porasla. Pitanje iz Sabora nije poslano na Ustavni sud, koji se isto ponio kukavički, što nas ni ne mora čuditi s obzirom na činjenicu da tamo sjede ljudi koji su izabrani po partijskoj liniji. To se pitanje nije uopće smjelo naći na referendumu jer o ljudskim pravima ne smije odlučivati većina. Pogledajmo samo što sada rade sa Srbima i ćirilicom“, kaže Helena, koja smatra da je referendum unazadio, ionako unazađeno hrvatsko društvo za dodatnih 15 godina te da je liberalni dio stanovništva - nakon svega - u potpunosti izgubio povjerenje u Kukuriku koaliciju.

*„Očekuješ da te vlast koju si izabrao obrani od represije i radikalizma te, uostalom, stane iza temeljnih ustavnih vrijednosti. Čini mi se da tzv. lijeva vlada računa na glasove konzervativaca“, objašnjava Iva i dodaje da su pojedinci okupljeni oko inicijative *U ime obitelji* dobili prvu bitku. „A hoće li dobiti rat? To ćemo tek vidjeti. Ali napravili su nam uslugu na neobičan način – naši problemi su nakon svega dospjeli u javnosti, ali nisam sigurna hoće li nam to pomoći. Vrijeme će pokazati“, zaključuje Iva.*

Jedina nam je utjeha činjenica da se sada aktivisti inicijative U ime obitelji sneбивaju nad donošenjem Zakona o životnom partnerstvu“

Uz rezultat referenduma u urbanijim sredinama, Luciju i Ines tješi i činjenica da se aktivisti inicijative *U ime obitelji* sada sneбивaju nad donošenjem Zakon o životnom partnerstvu.

„Pomaci u društvu se vide u rasponima od deset do petnaest godina, a ne unatrag godine dana. Oprezno sam optimistična pa se nadam da će situacija biti daleko bolja kada naše dijete krene u školu“, objašnjava Lucija, koja se zajedno sa svojom partnericom o Zakonu o životnom partnerstvu informirala putem LGBT portala i kroz razgovor s pojedincima koji su više informirani o ovoj temi.

„Drugi aktivisti su nam rekli da smo nas dvije tihe aktivistkinje jer ostavljamo nestereotipan dojam o lezbijским parovima. Naime, lezbijski identitet nam nije tako bitan u kontaktu s drugim ljudima. On je uvijek tu, ali nam nije presudan za sklapanje prijateljstava. Uostalom, većinom smo okružene strejt ljudima“, objašnjava Ines i dodaje da su se ona i Lucija spremne priključiti možebitnim akcijama, pogotovo ako se one budu nadovezivale na praksu institucija Europske unije, nakon izglasavanja Zakona o životnom partnerstvu. Budući da planiraju imati dijete, Ines i Lucija su nedavno sudjelovale na tribini inicijative *Dugine obitelji*.

„Moramo se povezati s gej i lezbijским parovima koji već imaju djecu. Trebaju nam savjeti, a i našem će djetetu jednoga dana biti lakše ako upozna drugu djecu iz LGBT obitelji“, objašnjava Ines.

Kako objašnjava tridesettrogodišnji Matej, inače član spomenute neformalne inicijative, osnivanje *Duginih obitelji* je iniciralo Zagreb Pride udruženje na zahtjev LGBT parova i pojedinaca koji već imaju ili planiraju imati djecu.

„Održali smo ciklus od desetak susreta gdje smo se zblížili, pričali o outanju, što bi htjeli od života, ispitivali ljude koji imaju djecu. Budući da i sam jednoga dana želim imati djecu, zanimalo me kako ti ljudi uopće žive“, kaže Matej koji nije član ni jedne LGBT udruge iako je jedno vrijeme aktivno surađivao s lezbijskom grupom Kontra oko organizacije grupe podrške za roditelje LGBT osoba. Nakon toga je samoinicijativno organizirao projekcije dokumentarnih filmova na temu outanja.

„Smatram se aktivistom, ali ne na način kako to većina ljudi doživljava“, dodaje Matej.

Njegov partner Tomislav, s kojim planira zajednički život, izgradnju montažne kuće u prirodi i dvoje djece, kaže da je njegov najveći aktivistički domet to što je „pogurao“ dosta prijatelja da Ministarstvu uprave šalju *e-mail* s pitanjem što se čeka s donošenjem Zakona o životnom partnerstvu.

„Nisam se nikad bavio aktivizmom. Smatrao sam da je dovoljno cool što svi oko mene znaju tko sam ja i što sam uspio promijeniti mišljenje u svom mikrokozmosu. Nemam aktivističke aspiracije“, zaključuje Tomislav, koji se za razliku od svog partnera Mateja, koji je otpočetak izrade Zakona o životnom partnerstvu bio u kontaktu s aktivistima uključenima u radnu skupinu zakona i koji je i sam sudjelovao u zakonskoj javnoj raspravi, prvi put informirao o zakonu na kvizu u čijoj izradi je sudjelovao Matej.

„Kad se zakon našao u Saborskoj proceduri, okupili su se aktivisti iz nekoliko LGBT udruga s ciljem planiranja daljnjih aktivnosti. Moj kolega i ja smo odlučili da želimo raditi na edukaciji zajednice jer smo vidjeli da nitko ne zna što nas čeka jednog dana kada zakon stupi na snagu. Ideja je bila da napravimo kviz kako bi se zainteresirani pojedinci na zabavan način mogli informirati. Iste udruge pokreću i internetsku stranicu putem koje će se moći informirati i ostali, a sastajali smo se i s klubovima saborskih zastupnika. Nakon donošenja zakona nas očekuje puno pravnih zavrzlama pa moramo naučiti plivati među njim“, objašnjava Matej i dodaje da je spreman uključiti se i u borbu za bračnu jednakost.

„Zadovoljan sam kako izgleda Zakon o životnom partnerstvu, koji dođuše još uvijek nije izglasan, jer sam realist. S druge strane nisam

sretan jer Tomislav i ja kao muški par ne možemo planirati djecu zakonskim putem. Svjestan sam u kakvoj državi živimo i koliko je mlada naša demokracija, ali ne znam zašto socijaldemokratska vlada, koja može napraviti ogroman korak, to ne učini. Za razliku od HDZ-a, koji je donio samo Zakona o suzbijanju diskriminacije, a koji se ne tiče uređenja naših života, aktualna Vlada je napravila mnogo. Ali to nam i dalje nije dovoljno“, kaže Matej. Istog mišljenja je njegov partner koji također kao jedan od najvećih problema ističe nemogućnost posvajanja djece. „Mi smo sada u tridesetima što znači da ćemo jednog dana, kada se trenutna zakonska regulativa promijeni, biti prestari. I što onda?“, pita se Tomislav.

Zakon o životnom partnerstvu je jedna od stuba na putu do bračne jednakosti“

Iva i Helena, koje su zajedno sedam godina i planiraju primijeniti Zakon o životnom partnerstvu, tijekom zajedničkog života su planirale djecu, no s vremenom su odustale od te zamisli.

„Nakon 35. godine života samohrana majka teže može ostvariti pravo na posvojenje, a nakon 40. može posvojiti starije dijete. Da živimo u zemlji u kojoj je omogućena umjetna oplodnja, vjerojatno bi to sutra obje napravile. Doduše, postoje načini, ali mi bi htjele da to dijete ima i oca pa je komplicirano i s te strane. Problem je i socijalna strana priče – što ako se to dijete sutra razboli, a nama zakoni ne dopuštaju da se podjednako brinemo o njemu?“, objašnjava Helena.

Kako objašnjava njena partnerica Iva, od otpočетка je uključena u priču oko donošenja zakona – od suradnje s osobama koje su bile dio radne skupine pa do slanja komentara tijekom javne rasprave i lobiranja za što povoljnija rješenja.

„Apsolutno ćemo sudjelovati u svim akcijama dokle god naša prava ne budu izjednačena s onima iz Obiteljskog zakona. Verzija zakona

koja se trenutno nalazi u saborskoj proceduri je kompromisno rješenje i jedna je od stuba na putu do bračne jednakosti. Zakon će nam olakšati živote u početnom periodu, ali s njim ne bismo trebali biti zadovoljni. Čeka nas još puno posla i pred nama je jako dug put“, objašnjava Iva.

Sebastijan i Marko su se o Zakonu informirali putem internet portala i informacija koje su mogli pronaći na službenim stranicama Vlade. Dodaju da nisu sudjelovali u službenoj javnoj raspravi.

„Ne vidim smisao slanja komentara. Pisao sam Kukuriku koaliciji još ranije i vidio sam da to nema smisla. To mi je ista blamaža kao i izlazak na izbore – apsolutno ne mogu utjecati na situaciju. Uostalom, nedavno sam kao član radne skupine službeno sudjelovao u izradi jednog zakona. Na kraju je taj zakon donesen bez da sam ja uopće znao. Dakle, poslužio sam im kao paravan! Ja ću odustat, ali doći će neki drugi Marko koji će ustrajati na borbi za svoja prava“, kaže Marko koji, iako smatra da se postojećom verzijom neće obuhvatiti sva prava koja su trenutno potrebna LGBT osobama, Zakon o životnom partnerstvu, smatra velikim iskorakom. Istodobno napominje da će se danom stupanja na snagu zakona LGBT osobe naći u novoj situaciji zbog čega će im biti potrebna dodatna stručna pomoć. Prije svega smatra da je potrebno uspostaviti nekakav vid bračnog savjetovaništa.

„Prije stupanja u životno partnerstvo parovi se trebaju zapitati jesu li spremni za taj korak budući da određeni broj LGBT veza ima kraći rok trajanja zbog pritiska društva. Jednostavno je teže živjeti – tu je tisuću problema, pritisak susjedstva, radne okoline i obitelji“, objašnjava Marko.

Markov partner smatra da bi udruge s LGBT predznakom sada trebale poraditi na obuhvatnijem pružanju pravne i psihološke pomoći. S druge strane, smatra da je dodatna pomoć potrebna i parovima s djecom.

„Poznajemo par LGBT obitelji, ali budući da se nalazimo u različitim društvenim situacijama, nismo u stanju sustavno razmjenjivati iskustva“, objašnjava Sebastijan koji smatra da bi se, s obzirom na kapacitet i posjedovanje ideja, s takvim aktivnostima trebale pozabaviti postojeće LGBT udruge i inicijative.

Ines i Lucija također smatraju da je potrebno raditi na sustavnijem pružanju psihološke i pravne pomoći. Uz to što iz vlastitog iskustva smatraju da bi udruge trebale kontinuirano organizirati grupe podrške za mlade koji se žele outati, ali i za njihove roditelje, ovaj lezbijski par iz Zagreba smatra da je potrebno uspostaviti i jedinstveni izvor informacija koji će omogućiti gej i lezbijskim parovima da saznaju na koje sve načine mogu postati roditelji te kako da što efikasnije urede životna područja koja nisu regulirana zakonom.

„Načelno sam protiv da se za svaku novu ideju osniva nova udruga. Pametnije bi bilo da postojeće LGBT udruge prošire svoje aktivnosti“, objašnjava Lucija.

Tomislav i Matej smatraju da bi se udruge trebale pozabaviti pružanjem informacija strancima koji prilikom sklapanja životnog partnerstva s hrvatskim državljanima/kama ne ostvaruju pravo na državljanstvo pa često ne znaju koja će sva prava moći konzumirati u budućnosti. Primjerice, da li će se nakon primjene zakona moći zaposliti u Hrvatskoj. Matej smatra da bi se postojeće udruge trebale fokusirati i na probleme LGBT osoba starije životne dobi.

„Oni su dvostruko opterećeni i diskriminirani – najprije općenito od društva a onda i unutar zajednice jer su izvan događanja i fokusa i sigurno im je teško pratiti sve što se događa“, dodaje Tomislav.

Helena smatra da će biti velikih problema u provedbi Zakona o životnom partnerstvu budući da će veliki broj institucija – banaka, osiguravajućih društava, privatnih i državnih poslodavaca trebati prilagoditi svoje protokole novonastaloj situaciji.

„Iva i ja trenutno nemamo potrebu za korištenjem socijalne skrbi, ali mislim da će ostali parovi u tom području naići na velike probleme. U sustavu socijalne skrbi velikih problema imaju i strejt parovi, samohrane majke i očevi. Sada su u njega prebačeni i branitelji, a još kada dođu i istospolni parovi, mislim da će trebati minimum pet godina da stvari profunkcioniraju“, objašnjava Helena i dodaje da se LGBT udruge trebaju povezati sa sindikatima i udrugama poslodavaca.

„Dobro bi bilo stvoriti alijansu tih aktera, odnosno da postoji centar u kojem bi udruge organizirale akcije i razmjenjivale informacije. Ne vidim potrebu, pak, za osnivanjem nove

*LGBT udruge, koja bi se bavila tim problemima, jer je i postojećima trebalo dugo da se afirmiraju u željenom smjeru“, dodaje ova novinarka i objašnjava kako bi bilo poželjno da se, zbog lakšeg protoka informacija, na životu održi alijansa civilnih udruga koja je proizašla iz referendumske kampanje *Glasaj protiv*.*

Njena partnerica Iva podsjeća da u pojedinim američkim državama trenutno pljušte masovne tužbe istospolnih parova jer su im vlasnici hotela, cvjećari, fotografi i predstavnici nekih drugih djelatnosti koje se vezuju uz biznis vjenčanja odbili pružiti uslugu zbog priziva savjesti.

„Tko kaže da toga neće biti i kod nas? Trebamo se pripremiti na sve“, upozorava Iva.

Pristale smo na pojavljivanje u medijima jer smo drugima htjele pružiti nadu“

Povodom skorog donošenja Zakona o životnom partnerstvu, Ines i Lucija su svoju životnu priču odlučile podijeliti s javnosti. Naime, pristale su progovoriti u jednom nacionalnom dnevnom listu.

„Većina medija LGBT temama pristupa senzacionalistički pa se zna dogoditi da priloge opremaju, recimo, fotografijama polugolih fetišista. Građani i građanke koji nisu dovoljno educirani to vide i kažu: ‘Pa oni ovakvima žele dati djecu’. To je ono što me najviše smeta. Zbog toga smo pristale progovoriti u medijima i pokazati da smo kao i svaki drugi par“, objašnjava Ines.

Lucija dodaje da su pristale razgovarati s novinarkom uz garantiranje anonimnosti. *„To smo napravile iz obzira prema mojim roditeljima kojima je to još uvijek neugodna tema. Osobno nismo u ormaru, ali nije da baš idem okolo i dijelim letke s informacijama o svojoj vezi“,* kroz smijeh objašnjava Lucija.

„A i uvijek postoji onaj neki osjećaj straha. Bojiš se da te netko ne prepozna na ulici. Recimo, nedavno sam čula da su u Novom Sadu

istukli lezbijski par. Nije da se skrivamo na ulici, ali bojiš se da te neki luđak ne prepozna ili da tvoju fotografiju ne stave na listu LGBT osoba koja je svojevremeno postojala“, dodaje Ines i kaže da im je dodatan motiv za razgovor s novinarkom bila činjenica da se u medijima stalno prikazuju jedni te isti LGBT parovi i osobe. „Htjele smo diverzificirati pogled na LGBT zajednicu“, dodaje Lucija.

Matej smatra da je itekako važno da se o ovim temama izvještava u komercijalnim (mainstream) medijima.

„Poražavajući rezultati istraživanja stavova mladih o LGBT osobama pokazuju nam da su mediji fronta prema kojoj također trebamo ići. Najzanimljivija mi je da moja mama, koja se čudi kako je sad ta tema svako malo zastupljena u medijima. Prije smo javljali jedno drugima: ‘Gle bit će nešto na televiziji’, a sad ni ne stigneš sve pogledati. Ali problem je što se ide u žutilo. Koliko god žele pomoći, novinari idu k senzacionalizmu i ne mogu kontrolirati vlastite urednike.“

Sláže se i Tomislav: *„Čini mi se da gej teme u hrvatskim medijima još uvijek nose etiketu Jacka iz humoristične serije Will i Grace. Sve vrvi stereotipima. A možda smo i mi sami krivi zbog toga. Da živimo u jednom savršenom svijetu u kojem bi svi bili outani, situacija bi zasigurno krenula nekim drugim smjerom. Dok god je outanje sporadična stvar, ne možemo ni očekivati od građana i građanki da razmišljaju na drugačiji način. Stvari bi se drastično promijenile da ljudi shvate da poznaju LGBT osobe. Ako oni na osobnoj razini nemaju kontakt, to će njima ostati kao nešto što im se servira cijelo vrijeme“, smatra Tomislav koji nije sigurna da li bi pristao na pojavljivanje u medijima s pravim imenom i prezimenom. Njegov partner to ne želi napraviti jer se još uvijek nije outao na poslu. Kako kaže, ne želi ni otežati život roditeljima koji žive u maloj sredini.*

Da je važno da što više LGBT parova progovori u javnosti nakon što Zakon o životnom partnerstvu stupi na snagu, smatraju i Helena i Iva.

„Nas dvije baš nismo reprezentne jer nismo prosjek – bavimo se aktivizmom, javno smo angažirane. Mislim da bi bolji odjek u javnosti imale priče ‘običnih’ ljudi – recimo, trgovkinja i pravica koje nisu javne osobe zbog čega bi se ostali građani i građanke lakše mogli identificirati s njima“, kaže Helena.

Iva dodaje kako bi veći utjecaj imalo da se ispostavi da su dvije javne osobe, zvijezde zajedno.

„Ali sve je to naporno dokazivanje normalnosti. Npr. prepričavanjem svoje priče u medijima, ja poručujem: ‘Gle, ja sam normalna kao i svi vi, idem na posao svaki dan, živim od plaće do plaće i idem u dućan, plaćam režije i poreze. Dokle tako? Ta tema je vrlo vruća i aktualna već deset godina i mislim da je vrijeme da prestanemo s dokazivanjem normalnosti’“, dodaje Iva.

„Portal na kojem radim je prije pet godina imao priču o majkama lezbijkama. Danas još uvijek ne možeš dobiti osobu koja će stati svojim imenom, prezimenom i fotografijom, što daje na vjerodostojnosti. Ljude je i dalje strah, pogotovo one koje imaju djecu. S novinarske strane mi to nije zabavno, ali ih u potpunosti razumijem. Zamislite reakcije okoline kad danas-sutra to dijete krene u vrtić“, objašnjava Iva.

Upravo se s tim problemima susreću Marko i Sebastijan.

„Kad razmišljam u pojavljivanju u medijima, uvijek mi na pamet padne naše dijete koje želim zaštititi od maltretiranja. Uostalom, problem su i egzistencijalni razlozi jer još uvijek nisam outan na poslu na kojem sam već doživio pritiske. Kada se za vrijeme domjenaka popilo malo više, tjerali bi me riječima: ‘Reci, reci, reci da jesi’“, kaže Marko.

Iva smatra da se klima u društvu neće popraviti ni uvođenjem bračne jednakosti. Kao primjer navodi situaciju u Francuskoj, gdje je nakon izjednačenja razine prava porasla razina homofobije i stopa zločina iz mržnje.

„Institucije, udruge civilne društva i mediji zajedničkim snagama stoga trebaju raditi na edukaciji stanovništva. Riječ je o naporima koji trebaju biti konsolidirani i konstantni.“

S ovim stajalištem slažu se Lucija i Ines.

„Cijela priča o borbi za LGBT prava će biti gotova onoga dana kada više nikog to neće opterećivati i kada naša prava u potpunosti budu funkcionirala kao i sve ostalo. Živim za tu ‘ravnodušnost’. Tada ćemo u potpunosti biti sretni“, zaključuje Lucija.

7. Zaključak

Protekla 2013. godina u velikoj mjeri obilježena je inicijativom *U ime obitelji* i njihovim aktivnostima za održavanje referenduma, samo održavanje referenduma te niz povezanih događaja u društveno – političkoj sferi, čiji su akteri zagovarali uskraćivanje prava LGBT osobama na brak, dok s druge strane, isti događaji potakli su brojne javne osobe, aktiviste/kinje, članove/ice akademske zajednice te građane i građanke okupljene oko inicijative pokrenute od organizacija civilnog društva, *Građani glasuju protiv*, na promišljanje o položaju, ne samo LGBT osoba u hrvatskom društvu, već svih građana i građanki koji se ne uklapaju u heteronormativni sustav desno-klerikalne skupine.

Osim određenih društvenih podjela u specifičnom trenutku „borbe“ za pravo na brak LGBT osoba, događanja oko referenduma potakla su i neke LGBT osobe na *outanje*, na aktivizam, uključivanje u javnu raspravu s ciljem zauzimanja stava za obranu i ostvarivanje prava LGBT osoba.

Nažalost, statistika bilježi porast broja nasilnog ponašanja i govora mržnje prema LGBT osobama nakon održavanja referenduma.

Ideja i osnovni cilj istraživanja je bilo prenijeti stavove i mišljenja LGBT osoba, istospolnih parova, uoči i nakon održavanja referenduma za ustavnu definiciju braka, te kako je održavanje referenduma i društvena zbilja u tom periodu utjecala na živote LGBT osoba, i konačno njihova mišljenja o donošenju Zakona o životnom partnerstvu, hoće li ga koristiti i sami/e u praksi.

S obzirom na društveni kontekst u Hrvatskoj, u kojem je očita visoka razina netrpeljivosti prema LGBT osobama, autori/ce smatraju da ovo istraživanje i prikaz razmišljanja i stavova LGBT osoba o održanom referendumu, *davanje glasa* osobama na koje cijela hajka stvarno utječe, može pridonijeti boljem razumijevanju položaja LGBT osoba, te mapirati kako diskriminirajući mehanizmi i nesnošljivost većine prema bilo kojoj manjinskoj skupini može zaista naštetiti ne samo pojedincima/kama nego unazaditi i cijelo društvo.

Istraživanje je dalo indikatore za snažnu prisutnost diskriminacije i

agresije prema LGBT osobama koju sugovornici/e osjećaju u hrvatskom društvu, a koja je intenzivirana uoči održavanja referenduma, za nesigurnost spram provedbe Zakona o životnom partnerstvu na svakodnevnoj razini zbog snažnih kapaciteta i političkih ambicija pozicioniranja desno – klerikalne ofenzive, nedostatka političke volje i indolentnosti javnih i državnih službenika/ca, niske razine informiranosti i educiranosti većine građana i građanki RH, ali s druge strane jest i potvrdilo potrebu jačanja LGBT zajednice, povezivanja gej i lezbijskih parova koji već imaju djecu i konačno, jačanje postojećih LGBT udruga, jer kako smatraju i sugovornici/e uvođenjem bračne jednakosti, *klima u društvu se neće promijeniti.*

Za daljnja istraživanja o sličnoj tematici, trebalo bi uključiti LGBT osobe izvan grada Zagreba, posebno one u manjim sredinama i gradovima, kako bi dobili realniju sliku stvarnog položaja LGBT osoba u Hrvatskoj i informacije o uspješnosti primjene antidiskriminacijskih zakona i politika te Zakona o životnom partnerstvu i raditi sustavnije analize implementacije zakona koji štite prava LGBT osoba u praksi.

8. Literatura

Borić, Rada (2007) **Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije**. Biblioteka ONA. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova.

Butler, J. (1993) **Bodies That Matter. On Discursive Limits of "Sex"**. New York i London: Routledge.

Wallach Scott, J. (2003) **Rod i politika povijesti**. Zagreb: Ženska infoteka.

Kazneni zakon (NN125/11, 144/12)

Lori (2004) LGBT. Rijeka: Lori.

Poštić, Jelena; Đurković, Svetlana; Hodžić, Amir (2008) *Kreacija Spola? Roda?, Ženska Soba*, Zagreb - Sarajevo

Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10)

Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12)

Zakon o istospolnim zajednicama (NN 116/03)

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

Zakon o životnom partnerstvu (NN 92/14)

**CENZURA
PLUS**

UDRUGA ZA PROMICANJE Ljudskih
Prava I Medijske Slobode
ASSOCIATION FOR PROMOTION OF
HUMAN RIGHTS AND MEDIA FREEDOM

Ovaj projekt financira
Europska unija

URED ZA UDRUGE
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nacionalna
zaklada za
razvoj
civilnoga
društva